

Où habitez-vous ?

Pour quel(s) motif(s) vous rendez-vous dans cette rue aujourd'hui ?

Avec quel moyen de transport vous êtes-vous rendus ici aujourd'hui ?

Vous êtes venu-e en voiture : où l'avez-vous parquée ?

À quelle fréquence venez-vous ici généralement ?

Quel volume d'achat avez-vous réalisé ?

Si vous vous arrêtez dans la rue, où le faites-vous ?

55% des personnes s'arrêtent

Comment jugez-vous votre déplacement à pied dans cette rue ?

